

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ДАННЫХ В ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

CYBERSECURITY AND DATA PROTECTION IN LEGAL PRACTICE

КОЗЛОВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА,

НИУ «БелГУ».

ФОТЕЕВА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА,

НИУ «БелГУ».

KOZLOVA DARIA ANDREEVNA,

Belgorod State National Research University.

FOTEEVA EKATERINA EVGENIEVNA,

Belgorod State National Research University.

*Научный руководитель: Бородаенко Наталья Васильевна,
НИУ «БелГУ».*

*Scientific supervisor: Borodaenko Natalia Vasilyevna,
Belgorod State National Research University.*

В статье рассмотрена информационная безопасность с точки зрения правовой практики, а также выявлены риски, связанные с ней, включая киберпреступления и утечки информации. Приведены основные типы киберугроз. Представлены данные, которые не должны стать объектом общественного достояния. Выделены ключевые трудности и препятствия, мешающие защите информации в правовой сфере, и предложены стратегии для соответствия требованиям безопасности и конфиденциальности. Сделан вывод о ключевой роли кибербезопасности и защита данных в юридической отрасли для поддержания доверия клиентов, сохранения конфиденциальности информации и стабильного функционирования бизнеса.

The article examines information security from the point of view of legal practice, and also identifies the risks associated with it, including cybercrime and information leaks. The main types of cyber threats are given. Data is presented that should not become an object of the public domain. The key difficulties and obstacles hindering the protection of information in the legal field are highlighted, and strategies for meeting security and confidentiality requirements are proposed. The conclusion is made about the key role of cybersecurity and data protection in the legal industry to maintain customer trust, maintain information confidentiality and stable business functioning.

Ключевые слова: *компьютерная безопасность, информационная безопасность, кибербезопасность, защита данных, юридическая практика, конфиденциальность, персональные данные, утечка информации, нормативные акты.*

Key words: *computer security, information security, cybersecurity, data protection, legal practice, confidentiality, personal data, information leakage, regulations.*

Проблема кибербезопасности и защиты данных в юридической практике носит актуальный характер. Это обусловлено тем, что в эпоху цифровых технологий, когда все сферы активно эволюционируют, происходит рост угроз со стороны недобросовестных группировок, способных использовать информацию в корыстных целях.

Быстрый прогресс в сфере технологий неизбежно влечет за собой необходимость регулярного обновления законодательных актов, направленных на борьбу с киберпреступностью. Угроза киберпреступлений напрямую коррелирует с персональными особенностями преступника, его квалификацией в области информационных технологий и мотивацией. Кибербезопасность можно определить как способность управлять доступом к сетевым ресурсам и информации, хранящейся в них. Согласно оценкам специалистов, в мире насчитывается свыше 40 миллионов хакеров, а общий ущерб от их действий может составить до 500 миллиардов долларов [9, с. 101].

Эффективные меры по обеспечению кибербезопасности обеспечивают стабильность, надежность и доверие к цифровому пространству.

Несмотря на то, что передовые технологии становятся все более доступными и удобными, что способствует повышению производительности и сокращению времени, они также увеличивают угрозы в сфере информационной безопасности. Возможные последствия включают утечку личных данных, нарушение прав потребителей и другие серьезные происшествия.

Юристы обязаны соблюдать конфиденциальность информации своих клиентов в соответствии с законодательством и профессиональными стандартами. Следует осознавать риск несанкционированного доступа к информации из-за хакерских атак или утечек.

В современной России, где цифровая революция захватила все сферы жизни, риск подвергнуться кибератакам на информационные ресурсы неуклонно растет.

Киберугрозы делятся на два типа: внешние и внутренние. Первые происходят из всемирной сети Интернет и включают в себя такие опасности, как вирусы, спам, фишинг и атаки типа DDos. Второй тип угроз связан с действиями самих пользователей и включает в себя такие риски, как инсайдерство и задержки в обновлении программного обеспечения [1, с. 155].

Согласно Конституции РФ, любое собирание, хранение, использование и распространение информации о личной жизни без согласия индивида является незаконным [4]. Для правоохранительных органов крайне важно точно определить, какая информация не подлежит раскрытию. Президент РФ утвердил перечень сведений, которые считаются конфиденциальными и не должны быть разглашены [10]. В Указе Президента РФ от 06.03.1997 № 188 (ред. от 13.07.2015) «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера» перечислены все данные, которые не должны стать объектом общественного достояния:

1. Личные данные, позволяющие идентифицировать человека, относящиеся к его частной жизни, за исключением информации, которая может быть раскрыта в средствах массовой информации в соответствии с федеральными законами.

2. Сведения, относящиеся к тайне следствия и судопроизводства [11]. Также это информация о лицах, в отношении которых приняты меры государственной защиты в соответствии с законодательством России, а также сведения о самих мерах защиты этих лиц, если законы РФ не относят такую информацию к государственной тайне [12].

3. Информация, доступ к которой ограничен органами государственной власти в соответствии с законодательством (служебная тайна).

4. Данные, связанные с профессиональной деятельностью, на которые распространяется конфиденциальность согласно Конституции России и федеральным законам (включая медицинскую, нотариальную, адвокатскую тайну и т.д.).

5. Информация, связанная с коммерческой деятельностью, доступ к которой ограничен согласно Гражданскому кодексу России и федеральным законам (коммерческая тайна) [2].

6. Данные о сути изобретения, патента или промышленного образца до их официальной публикации.

7. Информация в личных делах осужденных, а также о принудительном исполнении судебных актов и действий других органов и должностных лиц, исключая общедоступные сведения [13].

Одной из основных угроз для информационной безопасности в сфере юриспруденции является активность киберпреступников, нацеленных на несанкционированное проникновение в информационные системы с целью доступа к конфиденциальным данным. Различные виды атак, включая фишинг, социальную инженерию и использование вредоносного программного обеспечения, могут заметно угрожать безопасности информации, приводить к утечкам данных и нарушению конфиденциальности [3, с. 110].

Для обеспечения кибербезопасности в юридической сфере используются разнообразные подходы и методы. Среди них – применение таких мер защиты, как шифрование данных, установка брандмауэров и антивирусов, а также принятие организационных мер, включающих обучение юристов по вопросам безопасности информации и строгое регулирование доступа к данным.

Одной из ключевых задач в области информационной защиты в юридической практике является создание и реализация стратегии по защите данных [5, с. 180]. Такая стратегия должна охватывать все аспекты, связанные с обеспечением информационной безопасности, включая контроль за доступом к информации, применение криптографии, обработку и уничтожение данных. Кроме того, крайне важно следовать нормам законодательства и стандартам, таким как GDPR (General Data Protection Regulation – Общий регламент защиты персональных данных Европейского союза) [6, с. 158].

Одной из основных задач в сфере защиты данных юридических фирм является сохранение конфиденциальности информации клиентов. Фирмы должны разработать и внедрить процедуры и стратегии, касающиеся обработки, хранения и передачи конфиденциальных данных, а также эффективно администрировать риски утечки информации. К этому присоединяются не только технические средства безопасности, но и регулярное обучение сотрудников и надзор за соблюдением установленных правил и стратегий.

Ключевым аспектом защиты данных в адвокатских конторах является надлежащий контроль за доступом к информации. Необходимо разработать и внедрить четкую систему управления доступом, которая будет регламентировать, какие виды информации доступны каким сотрудникам и какие права и возможности они получают. Каждый работник должен обладать уникальной учетной записью с надежным паролем, и доступ к информации должен предоставляться лишь в случаях необходимости. Использование дополнительных мер защиты, в том числе двухфакторной идентификации, значительно повышает степень безопасности.

Также не менее важным является обеспечение защиты сетевой инфраструктуры. Юридические фирмы должны быть оборудованы надежными брандмауэрами и системами обнаружения внешних атак для защиты сети от нежелательного доступа. Регулярные проверки на наличие уязвимостей и обновление систем безопасности являются ключевыми мерами для предотвращения потенциальных атак.

Одной из ключевых задач в обеспечении защиты данных в юридической области является образование сотрудников. Организация регулярных курсов по информационной безопасности значительно увеличивает уровень осведомленности работников о возможных угрозах и обучает их эффективным способам охраны информации. Такая подготовка охватывает

вадет знание способов борьбы с фишингом, основ кибербезопасности, правил создания надежных паролей и прочие важные моменты [7, с. 189].

Необходимо также соблюдение законодательных и нормативных актов, касающихся защиты информации. В России существует Федеральный закон «О персональных данных», который устанавливает правила сбора, хранения и обработки персональных данных [14]. Юридические фирмы должны быть в курсе этих законов и принимать все необходимые меры для их выполнения.

Важно уделить пристальное внимание процессу создания резервных копий важной информации и её защите от утраты или повреждения [8, с. 271]. Частое создание резервных копий и их хранение в надёжных местах обеспечивают защиту данных от непредвиденных обстоятельств, например, от аппаратных отказов, кибератак или физических повреждений.

Разработка и внедрение плана действий способствует преодолению информационных кризисов. Юридические компании должны иметь четко определённые процедуры для реагирования на инциденты безопасности, включая их своевременное обнаружение, оперативное реагирование, восстановление после происшествия и меры по предотвращению повторения. Оптимальный план действий помогает уменьшить возможный ущерб и быстро восстановить работоспособность системы.

Таким образом, кибербезопасность и защита данных в юридической отрасли являются ключевыми для поддержания доверия клиентов, сохранения конфиденциальности информации и стабильного функционирования бизнеса. Правильное соблюдение законодательства, применение современных технологий безопасности и эффективное управление рисками способствуют уменьшению рисков для данных и повышению общей защищённости информационных процессов в юридической сфере.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бондарь Е.О. Киберпреступность как новая криминальная угроза. Вестник Московского университета МВД России, 2020 (1). 158 с.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142 (дата обращения: 17.04.2024).
3. Комарова Е.Н. Информационная безопасность в сфере юриспруденции. М.: Юрайт, 2019. 256 с.
4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399 (дата обращения: 13.04.2024).
5. Крылов И.А., Потеряйко В.В. Информационная безопасность юридических лиц. М.: Юрлитинформ, 2017. 288 с.
6. Мансуров М.Р., Симакова М.В. Информационная безопасность: основы защиты информации. М.: Юнити-Дана, 2019. 320 с.
7. Попов В.В. Информационная безопасность. М.: КНОРУС, 2018. 432 с.
8. Пугачев С.В., Шишкова Е.В. Информационная безопасность и защита данных: основы и практика. М.: КНОРУС, 2018. 288 с.
9. Романов А.А. Защита информации в юридической деятельности. М.: Юрайт, 2020. 352 с.
10. Указ Президента РФ от 06.03.1997 № 188 (ред. от 13.07.2015) «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1-3532 (дата обращения: 17.04.2024).
11. Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» от 20.08.2004 № 119-ФЗ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48959 (дата обращения: 14.04.2024).

12. Федеральный закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» от 20.04.1995 № 45-ФЗ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6425 (дата обращения: 15.04.2024).

13. Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71450 (дата обращения: 10.04.2024).

14. Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801 (дата обращения: 11.04.2024).

© Козлова Д.А., Фотеева Е.Е., 2024.